

AXBOROTNING SAYYOHLIK JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA ALGORITMLASH VA MODELLASHTIRISHNI BAHOLASH

Xoliqova Manzura Qoyirovna

“Muxandislik grafikasi va raqamli texnologiyalar” kafedrası assistenti, TIQXMMI MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7294964>

Annotatsiya. Ushbu maqolada axborotning sayyohlik jarayonlarini takomillashtirishda algoritmlash va modellashtirishni baholash aniq qilib yoritib berilgan. Maqola mavzusiga mos algoritmlar ishlab chiqilgan. Sayyohlik tizimlarini takomillashtirish jarayonida o‘rganilgan axborot parametrlari model xususiyatlarini ifodalovchi algoritm tuzilgan.

Kalit so‘zlar: axborot, texnologiya, ma’lumot, algoritm, modellashtirish, tizim, parametr, obyekt, baholash, turizm, konseptual, tarmoq, jarayon.

ОЦЕНКА АЛГОРИТМА И МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ТУРИЗМА

Аннотация. В этой статье четко объясняется оценка алгоритмизации и моделирования в улучшении процессов информационного туризма. Разработаны алгоритмы, подходящие к теме статьи. В процессе совершенствования систем туризма был создан алгоритм, представляющий модельные признаки изучаемых информационных параметров.

Ключевые слова: информация, технология, информация, алгоритм, моделирование, система, параметр, объект, оценка, туризм, концептуальное, сеть, процесс.

EVALUATION OF ALGORITHM AND MODELING IN THE IMPROVEMENT OF INFORMATION TOURISM PROCESSES

Abstract. In this article, the evaluation of algorithmization and modeling in the improvement of information tourism processes is clearly explained. Algorithms suitable for the topic of the article have been developed. In the process of improving tourism systems, an algorithm representing model features of the studied information parameters was created.

Keywords: information, technology, information, algorithm, modeling, system, parameter, object, assessment, tourism, conceptual, network, process.

KIRISH

Bugungi kunga kelib mamlakatimizda sayyohlik xizmat ko‘rsatish sohasini rivojlantirish, buning uchun esa zamonaviy yondashuvlarni qo‘llashdan iboratdir. Ya’ni sayyohlik xizmat ko‘rsatishda firmalar va agentliklar ishini samaradorligini oshirish, ma’lumot tarqatish va faol harakat qilishlarini ta’minlash maqsadida ishni tashkil qilishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo‘llash maqsad qilib olinadi. Sayyohlik xizmat ko‘rsatishda firmalarning global tarmoqda faoliyat olib borishlarini ta’minlash uchun dinamik veb-sayt yaratish, uni loyixalashda eng ma’qul texnologiyalarni aniqlash va qo‘llash, sayt mijozlariga ega bo‘lish uchun dizayn va tashkiliy elementlarni qo‘llash, zamonaviy ma’lumotlar bazasini boshqarish tizimlaridan foydalanish kabi kriteriyalarga asoslanib, sayyohlik xizmat ko‘rsatish veb-saytni ishlab chiqishdan iborat.

TADQIQOT MATERIALLARI VA METODOLOGIYASI

Hududiy sayyohlik obyektlarini baholash va tanlash asosida turizm salohiyatini oshirish uchun ko'plab tadqiqotlar o'tkaziladi. Turizm hududlarni baholash va sayyohlik o'byektlarini tanlash, tizim salohiyatini takomillashtirish uchun konseptual modellar ishlab chiqildi. Maqbul modellar asosida jarayonni tashkil etish uchun quyida alogiritm tavsiya qilinadi.

TADJIQOT NATIJALARI

1-rasm.

Konseptual model adekvatligini baholash algoritmi.

MUHOKAMA

Konseptual model loyhasini ishlab chiqish jarayonida tur-hududlarni turli paramertlar va axborot ko'rsatkichlariga asoslangan holda o'rganildi hamda maqbul algoritm asosida ishlab chiqilayotgan sayyohlik jarayonlarini takomillashtirishga ko'maklashayotgan axborot tizimiga adekvat tarzda integratsiya qilindi. Quyidagi algoritm asosida ham sayyohlik tizimlarini takomillashtirish jarayonida olib borilgan tadqiqotlar natijasida o'rganilgan axborot paramertlari o'z ichiga olgan model hususiyatlari o'z ifodasini topadi.

2-rasm.

Sayyohlik tizimlarini takomillashtirish jarayonida o'rganilgan axborot parametrlari model xususiyatlari ifodalovchi algoritm.

XULOSA

Taqribiy hisob-kitoblarga ko'rsa tur-hududlar saloyihatini baholash orqali yangicha yondoshuv asosida sayyohlik jarayonlarini takomillashtirish yoki yangicha muhitda tashkil etish uchun ishlab chiqilgan konseptual modellar va algoritmlar ishlab chiqildi.

REFERENCES

1. «Elektron raqamli imzo to'g'risida» O'zbekiston Respublikasining qonuni, 11.12.2003 y.
2. «Elektron tijorat to'g'risida» O'zbekiston Respublikasining qonuni, 29.04.2004 y.
3. «Elektron to'lovlar to'g'risida» O'zbekiston Respublikasi Qonuni, 16.12.2005 y.
4. «Elektron hujjat aylanishi to'g'risida» O'zbekiston Respublikasining qonuni, 29.04.2004 y.

5. Karimov I.A. «Erishilgan yutuqlarni mustahkamlab, yangi marralar sari izchil harakat qilishimiz lozim» // «Xalq soʻzi», 2006 y., 11-fevral.
6. Xramsov P.B., Brik S.A., Rusak A.M., Surin A.I. Osnovy web-texnologiy. 512 str. 2003 g.
7. Xolmogorov V.L. Web – masterstva. M.:Piter 2001 g.
8. Konnekut D. Ispolzovanie Internet, 2-ye izdanie. — Kiev: Dialektika, 1997 g.
9. Prinsip elektronnoy biznesa / Perevod: Rubsov V., Gracheva M.V. – Izd-vo: Otkrytye sistemy, 2001g.
10. Norchayev A.N. Xalqaro sayyohlik rivojlanishning iqtisodiy oʻsishga taʼsiri. //Turkiston gazetasi. 14 – sentabr. 2009
11. Norchayev A.N., Eshnazarov M.A. Taraqqiyotning muhim boʻgini. //Turkiston gazetasi. 29 – noyabr. 2006 y
12. Butunjahon Turizm Tashkilotining 2010 - yil turizm sohasi rivojlanishi va uning kelajakdagi prognozi boʻyicha hisoboti. // www.unwto.org, 2010
13. „Oʻzbekturizm” MKning 2005 – 2012 – yillarda xizmat koʻrsatish va servis sohasini jadal rivojlantirish dasturi
14. Дурович А.Р. Организация туризма – СП.: «ПИТЕР» 2009.
15. Турковский М. Маркетинг гостиничных услуг. Учебное пособие – М.: «ФИС» 2008.
16. Бутко И.И. и другие. Туристический бизнес: Основы организации – М.: «ФИС» 2008.
17. Биржаков М.В. Введение в туризме. – СП.: «ПИТЕР» 2008.
18. Уолкер Дж.Р. Введение гостеприимство. Зарубежнкй учебник. – М.: «ЮНИТИ - ДАНА» 2008.
19. Берлоу Дж., Стюарт П. Сервис ориентированный на бренд – новое нокурентное преимущество. –М.: «Олимп-бизнес» 2006.
20. Aliyeva M.T. , Xoʻjayev OʻX. Turizm rivojlanishini prognozlash. Oʻquv qoʻllanma. – T.: «TDIU» 2005
21. <http://www.gov.uz> – Oʻzbekiston hukumatining rasmiy sayti
22. <http://www.stat.uz> – Oʻzbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qoʻmitasi rasmiy sayti
23. <http://www.uzbektourism.uz> - „Oʻzbekturizm” MK rasmiy sayti
24. <http://www.unwto.uz> – BMTning Butunjahon turizm tashkiloti rasmiy sayti
25. <http://www.worldtravel.com>
26. <http://www.visittoczech.com>